

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

De la idea a la pregunta científica

Com formular objectius i hipòtesis
en un TFG de Ciències de la Salut

Bernat García Adán

Juan-José Boté-Vericad

01

Autors: Bernat García Adán i Juan-José Boté-Vericad

Universitat de Barcelona

Obra distribuïda sota una llicència Creative Commons [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Cita Recomanada

García-Adán, Bernat i Boté-Vericad, Juan-José. (2026). De la idea a la pregunta científica: Com formular objectius i hipòtesis en un TFG de Ciències de la Salut. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20189953> . Barcelona: Universitat de Barcelona.

Bernat García Adan

Bernat García Adán és docent a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) de la Universitat de Barcelona (UB). Graduat en Ciències Biomèdiques per la UB (2021), treballa com a investigador predoctoral a l'Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) dins el marc del programa de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, on desenvolupa recerca sobre genòmica de mutacions. Ha participat en diversos projectes de recerca competitius en els àmbits de la medicina personalitzada, les malalties minoritàries i la genòmica mutacional, integrant recerca bàsica, aplicacions biomèdiques i innovació educativa.

Actualment coordina un projecte d'innovació docent (2025PID-UB/027) orientat al desenvolupament d'habilitats de recerca en estudiants del grau de Medicina. És membre del Servei d'Educació i Formació de Medicina i Ciències de la Salut (SEFMCS-UB) i del Grup d'Innovació Docent BBMolMed (GINDO-UB/190), dedicat a impulsar noves estratègies pedagògiques en bioquímica i biologia molecular. Paral·lelament, exerceix com a coordinador de la Societat Catalana de Biologia Jove (SCB Jove), des d'on promou iniciatives de divulgació científica i ciència ciutadana.

ORCID: 0009-0003-9357-3819

Contacte: bernatgarciaadan@ub.edu

Juan-José Boté-Vericad

Juan-José Boté-Vericad és professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona (UB). És enginyer en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (2009), doctor en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona (2013) i doctor en Filosofia (Lingüística i Ciències de la Informació) per la Universität Hildesheim (2022).

És membre del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la facultat i de l'Institut de Sistemes Complexos de la UB (UBICS). Ha estat professor associat en diferents universitats: UAB, VIU i UOC. Ha realitzat estades de recerca a Coimbra (Portugal), Hildesheim (Alemanya), Osijek (Croàcia) i Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina). Ha participat en diversos projectes de recerca competitius, tant nacionals com europeus, i actualment coordina el projecte Erasmus+ Gender Diversity in Information Science: Challenges in Higher Education (GEDIS - 2024-1-ES01-KA220-HED-000246558).

ORCID: 0000-0001-9815-6190

Contacte: juanjo.botev@ub.edu

Taula de continguts

1. Introducció	6
1.1. Per què molts TFG fallen en la formulació inicial.....	6
1.2. La importància de la pregunta de recerca en ciències de la salut	6
1.3. Objectius del quadern, públic objectiu i com usar-lo	6
2. Del tema general al problema de recerca	7
2.1. Tema versus problema científic	7
2.2. Rellevància clínica i/o biomèdica	7
2.3. Viabilitat (temps, accés, dades).....	8
3. Del problema a la pregunta de recerca.....	8
3.1. Característiques d'una bona pregunta científica.....	9
3.2. Errors comuns en la formulació de preguntes de recerca	9
4. Mètodes per generar preguntes de recerca	10
4.1. PICO.....	10
4.2. PECO.....	11
4.3. FINER	12
5. Formulació d'hipòtesis	14
5.1. Quan cal formular hipòtesis i quan no.....	14
5.2. Hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa	14
5.3. Relació entre hipòtesis, variables i anàlisis.....	14
6. Formulació d'objectius	15
6.1. Objectius principals versus objectius específics	16
6.2. Verbs adequats en la formulació d'objectius	16
6.3. Coherència amb dades i metodologia	17
6.4. Exemple del mètode SMART aplicat al TFG	17
7. Errors habituals en el TFG i com evitar-los.....	19
7.1. Objectius massa amplis o difosos	19
7.2. Preguntes de recerca no investigables	19
7.3. Hipòtesis no contrastables	19
7.4. Incoherència entre pregunta, dades i mètode.....	19
7.5. Confusió entre objectius i resultats esperats.....	19
8. Exemple pràctic complet (pas a pas)	20

9. Llista de comprovació.....	23
9.1. Versió per a estudiantat	23
9.2. Per a professorat i persones tutores.....	25
REFERÈNCIES	27

1. Introducció

1.1. Per què molts TFG fallen en la formulació inicial

Una proporció significativa de Treballs de Fi de Grau (TFG) en ciències de la salut presenta dificultats des de les primeres fases del procés de recerca. Aquestes dificultats no acostumen a derivar de problemes tècnics o estadístics, sinó d'una formulació inicial insuficientment definida. Quan el tema no es transforma adequadament en un problema de recerca i, posteriorment, en una pregunta clara, tot el desenvolupament del treball queda condicionat (Boté-Vericad, et al. 2025a; Rekalde, 2011).

Des d'un punt de vista metodològic, els errors més freqüents inclouen la manca de delimitació conceptual, l'absència d'una estructura analítica clara i la desconexió entre els objectius plantejats i les dades disponibles. Això genera treballs que són descriptius sense intenció, analítics sense rigor o, simplement, difícils d'interpretar.

A més, és habitual que es comenci amb una idea excessivament àmplia o poc contextualitzada, sense haver realitzat una revisió preliminar de la literatura. Aquesta situació dificulta identificar buits de coneixement reals i limita la capacitat de formular preguntes investigables.

1.2. La importància de la pregunta de recerca en ciències de la salut

La pregunta de recerca és l'eix vertebrador que orienta tot el procés científic, però en l'àmbit mèdic i biomèdic adquireix una rellevància encara més gran a causa de la complexitat biològica, la variabilitat interindividual i la presència inevitable d'un gran nombre de variables confusores.

A més, la recerca en ciències de la salut està sotmesa a exigències ètiques i reguladores estrictes que obliguen a justificar amb precisió la necessitat de cada procediment que es planteja per assolir els objectius científics. Una pregunta de recerca ben estructurada és imprescindible per demostrar que l'estudi és èticament justificable, que minimitza riscos i utilitza els recursos de manera responsable. També facilita la selecció d'un disseny metodològic òptim, el càlcul de la mida mostral i la coherència entre hipòtesi, mètodes i anàlisi estadística (Gallego-Iborra et al., 2021; Ochoa-Sangrador, 2021)

1.3. Objectius del quadern, públic objectiu i com usar-lo

Aquest quadern forma part d'una sèrie de quaderns que tenen com a objectiu principal guiar l'estudiantat de ciències de la salut en les fases inicials del TFG, especialment en la transformació d'un tema general en una pregunta de recerca estructurada i

metodològicament sòlida. Es pretén proporcionar eines clares, aplicables i adaptades al context de les ciències de la salut, evitant complexitats innecessàries, però alhora mantenint el rigor científic.

Malgrat que el públic objectiu és principalment l'estudiantat de grau, també pot resultar útil per a persones tutores que desitgen disposar d'un recurs sintètic i breu per orientar el procés inicial de recerca.

Pel que fa a l'ús, el quadern està dissenyat com una eina progressiva i pràctica. Es recomana seguir els apartats de manera seqüencial, ja que cada secció construeix sobre l'anterior: des de la definició del problema fins a la formulació de preguntes i, si s'escau, d'hipòtesis. A més, es pot utilitzar com a material de suport durant tutories o sessions docents, facilitant la discussió i la revisió crítica de les propostes de TFG.

2. Del tema general al problema de recerca

2.1. Tema versus problema científic

En el desenvolupament d'un TFG en ciències de la salut, és habitual iniciar el procés amb un tema general, però aquest no és suficient per estructurar una recerca rigorosa. El tema representa una àrea àmplia de coneixement (per exemple, "diabetis", "salut mental" o "nutrició"), mentre que el problema científic constitueix una formulació específica, delimitada i investigable.

Des d'un punt de vista metodològic, el problema de recerca implica identificar una situació concreta que requereix anàlisi empírica, sovint vinculada a una mancança de coneixement, una controvèrsia o una necessitat no resolta. Aquesta transformació és essencial perquè permet formular posteriorment una pregunta de recerca clara i, si s'escau, hipòtesis contrastables.

Un error freqüent és confondre el tema amb el problema. Per exemple, "l'obesitat infantil" és un tema, mentre que "factors associats a l'obesitat infantil en escolars de 6 a 12 anys en un entorn urbà" constitueix un problema de recerca, ja que incorpora delimitació poblacional i variables potencialment analitzables.

2.2. Rellevància clínica i/o biomèdica

La rellevància clínica i biomèdica és un criteri essencial en qualsevol projecte de recerca en ciències de la salut, ja que garanteix que el treball respongui a una necessitat real de coneixement o de la pràctica assistencial. Un TFG orientat per aquest principi permet que l'estudiant situï la seva pregunta de recerca dins d'un problema clínic concret, identifiqui mancances en l'evidència disponible i valori l'impacte potencial que els

resultats podrien tenir en la salut de les persones. A banda, un TFG amb aquesta orientació encaixa perfectament amb la metodologia didàctica d'aprenentatge-servei, la qual integra el servei a la comunitat i l'aprenentatge acadèmic en un mateix projecte que permet als estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo (Grup ApS UB, 2026).

A més, centrar-se en la rellevància facilita l'elecció d'un disseny metodològic coherent, la definició de variables clíniques significatives i una formulació precisa de la pregunta de recerca mitjançant marcs conceptuals com PICO/PECO. Aquest alineament metodològic assegura que el projecte mantingui una línia argumental sòlida, orientada a un objectiu clínic justificat i amb capacitat de generar coneixement útil.

Finalment, la rellevància és també un requisit ètic i social: un TFG que respon a una necessitat ben fonamentada optimitza l'ús dels recursos, evita recerques redundants i contribueix, encara que de manera modesta, a millorar el sistema sanitari. Aquest enfocament forma professionals capaços de produir i interpretar evidència amb criteri, responsabilitat i sensibilitat cap a les necessitats reals de la població.

2.3. Viabilitat (temps, accés, dades)

Més enllà de la rellevància, l'abordatge d'un problema de recerca ha de ser viable dins de les limitacions pròpies d'un TFG. Aquest criteri és fonamental i sovint determinant en la selecció final del tema.

La viabilitat es pot analitzar a partir de tres dimensions principals:

- **Temps:** el TFG es desenvolupa en un període limitat, la qual cosa obliga a descartar estudis que requereixin seguiments prolongats o dissenys excessivament complexos.
- **Accés:** cal garantir la possibilitat real d'accedir a participants, centres o fonts d'informació. La manca d'accés pot invalidar completament el projecte.
- **Dades:** és imprescindible que les dades siguin accessibles, mesurables i gestionables des d'un punt de vista ètic i tècnic (Boté i Térmens, 2019).

Des d'un enfocament metodològic, és preferible optar per problemes acotats, amb variables clarament definides i fonts de dades disponibles (per exemple, bases de dades clíniques anonimitzades, enquestes o registres institucionals).

3. Del problema a la pregunta de recerca

En l'àmbit dels TFG en ciències de la salut, el punt de partida sol ser un problema clínic, assistencial o de salut pública observat durant la pràctica o la formació. Tanmateix, un problema, per si sol, no és investigable si no es transforma en una pregunta de recerca

clara, específica i operativa. Aquest procés implica passar d'una inquietud general —per exemple, “hi ha molts pacients amb baixa adherència al tractament” — a una formulació estructurada que permeti generar evidència empírica.

Una estratègia àmpliament utilitzada en ciències de la salut és el model PICO (Pacient/Problema, Intervenció, Comparació, Resultat o *Outcome*, per les sigles en anglès), que ajuda a delimitar els components essencials de la pregunta (Fernández & Díaz., 2002). Per exemple, el problema anterior podria reformular-se com: “En pacients amb hipertensió arterial (P), l'ús d'aplicacions mòbils de seguiment (I), en comparació amb l'atenció estàndard (C), millora l'adherència al tractament (O)?”. Aquesta transformació facilita la cerca bibliogràfica, el disseny metodològic i la interpretació dels resultats

3.1. Característiques d'una bona pregunta científica

Una pregunta de recerca de qualitat en ciències de la salut ha de complir diversos criteris fonamentals. En primer lloc, ha de ser clara i específica, evitant ambigüitats conceptuals. En segon lloc, ha de ser rellevant des del punt de vista clínic, científic o social, contribuint potencialment a millorar la pràctica mèdica o el coneixement existent. En tercer lloc, ha de ser viable, és a dir, abordable amb els recursos, el temps i les dades disponibles en el context d'un TFG (Palomino, 2015)

A més, una bona pregunta ha de ser mesurable i operativa, permetent definir variables observables i indicadors concrets. També ha de ser èticament acceptable, respectant els principis de la recerca amb persones, incloent el consentiment informat i la protecció de dades. Finalment, ha de ser original o aportar algun element d'innovació, encara que sigui modest, com ara l'aplicació d'un mètode en un context local o una població específica.

Diversos autors han sintetitzat aquests criteris en l'acrònim FINER (*Feasible, Interesting, Novel, Ethical, Relevant*), àmpliament utilitzat en la formació en recerca biomèdica (Hernández et al., 2014).

3.2. Errors comuns en la formulació de preguntes de recerca

Un dels errors més freqüents és plantejar preguntes massa generals o vagues, que dificulten la seva operacionalització (Boté-Vericad et al., 2025b). Per exemple, “com afecta la tecnologia a la salut?” és massa ampli i no orienta cap disseny concret. Un altre error habitual és formular preguntes que ja tenen resposta clara en la literatura, sense aportar cap angle nou o contextualització.

També és comú confondre objectius amb preguntes. Un objectiu com “analitzar l’impacte de la dieta mediterrània” no és, en si mateix, una pregunta; cal reformular-lo en forma interrogativa i especificar població, variables i context. Igualment, sovint es detecten preguntes amb múltiples variables o comparacions alhora, que acaben essent poc manejables en el marc limitat d’un TFG.

Finalment, un error crític és no considerar la viabilitat. Preguntes que requereixen grans mostres, seguiments longitudinals extensos o accés a dades no disponibles poden resultar inaplicables en un TFG.

4. Mètodes per generar preguntes de recerca

La pregunta de recerca és el nucli de qualsevol projecte de recerca. Serveix per guiar el disseny de l’estudi, la recollida de dades, l’anàlisi i la interpretació final.

És possible que els problemes que sorgeixin a l’hora de plantejar preguntes de recerca no siguin per falta d’idees, sinó de concreció: tens interès en un tema, però no saps com transformar-lo en una pregunta clara i abordable.

Per abordar aquest problema, hi ha dues eines molt útils:

- **PICO/PECO**, per estructurar la pregunta
- **FINER**, per valorar si la pregunta és adequada

4.1. PICO

La metodologia PICO/PECO: com transformo una idea en una pregunta clara?

Les sigles **PICO/PECO** ajuden a definir els elements essencials d’una pregunta de recerca (Ochoa-Sangrador, 2021; Cañón y Buitrago-Gómez 2018).

Lletra	Significat	Pregunta guia
P	Població	A qui volem estudiar?
I	Intervenció	Què fem? (només PICO)
E	Exposició	A què s'exposa la població? (només PECO)
C	Comparació	Amb què ho compararem?
O	Resultat (<i>outcome</i>)	Què mesurarem?

Utilitzarem **PICO** quan apliquem una intervenció: tractaments, proves diagnòstiques, estratègies de prevenció, comparació entre dues pràctiques clíniques, etc.

Exemples **PICO**:

- En adults amb diabetis mellitus de tipus 2 (*P*), el monitoratge continu de glucosa (*I*), comparat amb el monitoratge amb punció al dit (*C*), redueix els nivells d'hemoglobina glicosilada (HbA1c) (*O*)?
- En dones adultes de més de 50 anys amb hipercolesterolèmia (*P*), el programa d'exercici pausat de 15 minuts diaris amb estructura determinada (*I*), comparat amb no realitzar aquest programa d'exercici (*C*), fa disminuir els valors de colesterol total en sang (*O*)?
- En pacients amb sospita de trombosi venosa profunda (*P*), el test de dímer D (*I*) comparat amb l'ecografia Doppler (*C*), té una major capacitat per descartar la presència de trombosi (*O*)?

PICO obliga a concretar i evita preguntes vagues com:

- El monitoratge de glucosa constant és millor que el tradicional?
- L'exercici ajuda a reduir el colesterol en dones?
- Quin mètode és millor per descartar trombosi venosa profunda: el dímer D o l'ecografia?

4.2. PECO

Utilitzarem **PECO** quan no hi hagi cap intervenció, sinó una exposició: factors de risc, estil de vida, exposicions ambientals, estudis retrospectius, i altres situacions similar (Morgan et al., 2018).

Exemples **PECO**:

- En treballadors sanitaris (*P*), el treball regular en torns de nit (*E*), en comparació amb torns regulars diürns (*C*), s'associa a un major risc de síndrome de *burnout* (*O*)?
- En infants de menys de 5 anys d'edat (*P*), el fet que hi hagi una o més persones que fumen regularment dins la llar (*E*), en comparació amb llars on ningú fuma (*C*), s'associa a un augment de la incidència d'asma (*O*)?
- En adolescents de 12 a 17 anys (*P*), l'ús regular de pantalles durant més de dues hores al vespre (*E*), en comparació amb un ús regular inferior a una hora (*C*), s'associa a un major risc de trastorns del son (*O*)?

PECO també obliga a concretar i evita preguntes vagues com:

- Treballar de nit afecta la salut mental dels treballadors sanitaris?
- L'exposició al tabac en la llar fa augmentar el risc d'asma en infants?
- Fer servir pantalles a la nit afecta el son dels adolescents?

4.3. FINER

Un cop hem dissenyat una pregunta amb l'ajuda dels mètodes PICO(T)/PECO(T), el mètode FINER ens permet avaluar si es tracta d'una pregunta adequada (Farrugia, et al., 2010; Hernández et al., 2014).

Lletra	Significat	Pregunta guia
F	Factible	Tinc el que necessito per abordar la pregunta (dades, temps, experiència, mida mostral)?
I	Interessant	Em motiva a mi i té interès per al camp?
N	Nou/Innovador	Aporta informació nova al camp?
E	Ètic	És acceptable i ètic? Necessita aprovació?
R	Rellevant	Té rellevància o potencial d'impacte (clínic, científic, social)?

Exemple **FINER**: En homes de >50 anys amb hipertensió (*P*), una dieta baixa en sal (*I*), en comparació amb una dieta normal (*C*), redueix la pressió arterial (*O*) durant els primers 3 mesos de la intervenció dietètica (*T*)?

- **Factible**: la teva tutora del TFG és la cap de la Unitat d'Hipertensió d'un gran hospital i disposa de dades de seguiment de pacients que han estat sotmesos a una intervenció dietètica. Aquests pacients tenen registres regulars de pressió arterial durant un mínim de 3 mesos. La mida mostral és suficient per realitzar una anàlisi estadística bàsica, no cal reclutar nous participants i tu com a estudiant tens els coneixements necessaris per dur a terme les anàlisis.
- **Interessant**: el tema és rellevant tant per a la Unitat d'Hipertensió com per a l'estudiant, fet que facilita mantenir l'interès i la motivació al llarg del projecte.
- **Nou**: tot i que la relació entre dieta baixa en sal i hipertensió està àmpliament estudiada, no hi ha dades específiques de la població local atesa per la Unitat. L'estudi pot aportar informació útil per adaptar recomanacions o protocols interns.
- **Ètic**: l'estudi utilitza dades recollides en la pràctica clínica habitual, no implica cap risc addicional per als pacients, les dades estan anonimitzades i el projecte compta amb l'aprovació del comitè d'ètica corresponent.
- **Rellevant**: la hipertensió és un problema de salut pública de gran impacte. Les intervencions dietètiques són segures, econòmiques i potencialment molt efectives. Els resultats podrien tenir aplicació clínica directa i contribuir a millorar l'atenció als pacients.

Com pots refinar la pregunta de recerca?

Un cop tinguis una pregunta ben estructurada, prova a refinar-la per fer-la el més concreta i adequada possible. Pots definir millor els criteris d'inclusió o exclusió dels

participants, especificar la naturalesa de la intervenció o l'exposició o altres punts que ajudin a concretar la proposta de recerca.

Exemple: En homes de 50-65 anys amb hipertensió essencial en tractament farmacològic estable (*P*), una dieta baixa en sal (< 3 g totals diaris) (*I*), en comparació amb una dieta no baixa en sal (>3 g totals diaris) (*C*), redueix la pressió arterial mesurada amb el mètode MAPA (monitoratge ambulatori de la pressió arterial) (*O*) durant els primers 3 mesos de la intervenció dietètica (*T*)?

L'element T: el temps

Alguns autors afegeixen una T (temps) a PICO/PECO, donat que la durada d'una intervenció, un seguiment, una exposició o una finestra temporal de recollida de dades tenen una rellevància clau a l'hora d'elaborar una pregunta de recerca.

- En dones adultes de més de 50 anys amb hipercolesterolèmia (*P*), el programa d'exercici pausat de 15 minuts diaris amb estructura determinada (*I*), comparat amb no realitzar aquest programa d'exercici (*C*), fa disminuir els valors de colesterol total en sang (*O*) durant els primers 2 mesos d'activitat física (*T*)?
- En treballadors sanitaris (*P*), el treball regular en torns de nit (*E*), en comparació amb torns regulars diürns (*C*), s'associa a un major risc de síndrome de *burnout* (*O*) durant els primers 6 mesos de torn nocturn (*T*)?

Veiem com a resum de l'apartat el següent exemple basat en PICO(T)/PECO(T) i FINER:

1. **Comença amb un tema ampli:** hipertensió
2. **Decideix el tipus d'estudi:** intervenció (PICO) o exposició (PECO)
3. **Construeix una pregunta:** En homes de >50 anys amb hipertensió, una dieta baixa en sal, en comparació amb una dieta normal, redueix la pressió arterial durant els primers 3 mesos de la intervenció dietètica?
4. **Aplica els criteris FINER** per comprovar si és una bona pregunta de recerca
5. **Refina:** En homes de 50-65 anys amb hipertensió essencial en tractament farmacològic estable, una dieta baixa en sal (< 3 g totals diaris), en comparació amb una dieta no baixa en sal (>3 g totals diaris), redueix la pressió arterial mesurada amb el mètode MAPA (monitoratge ambulatori de la pressió arterial) durant els primers 3 mesos de la intervenció dietètica?

5. Formulació d'hipòtesis

En el context dels Treballs de Fi de Grau (TFG) en ciències de la salut, la formulació d'hipòtesis constitueix un pas clau quan la recerca té un caràcter analític o explicatiu. Les hipòtesis permeten establir relacions esperades entre variables i orienten tant el disseny de l'estudi com l'anàlisi estadística. No obstant això, la seva aplicació no és universal i depèn del tipus de pregunta de recerca plantejada (Barroga i Matanguihan, 2022; Willis, 2023).

5.1. Quan cal formular hipòtesis i quan no

La formulació d'hipòtesis és necessària principalment en estudis que busquen contrastar relacions, diferències o efectes entre variables. Això inclou dissenys com estudis observacionals analítics (cohorts, casos i controls) i estudis experimentals (assaigs clínics). En aquests casos, la hipòtesi actua com una proposició que es posa a prova mitjançant dades empíriques.

Per contra, en estudis descriptius —com ara aquells que estimen la prevalença d'una malaltia, descriuen característiques d'una població o analitzen patrons d'ús de serveis sanitaris— no és estrictament necessari formular hipòtesis. En aquests casos, l'objectiu és caracteritzar una realitat, no contrastar una relació causal o associativa.

En el marc d'un TFG, és fonamental que identifiqueu si la vostra pregunta de recerca implica comparació o relació entre variables; en cas afirmatiu, la formulació d'hipòtesis és metodològicament adequada.

5.2. Hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa

En recerca quantitativa, les hipòtesis es formulen habitualment en parelles complementàries:

Hipòtesi nul·la (H_0): estableix que no existeix cap relació, diferència o efecte entre les variables estudiades. És la hipòtesi que es posa a prova estadísticament.

Hipòtesi alternativa (H_1 o H_a): proposa que sí existeix una relació, diferència o efecte. Representa l'afirmació que l'investigador pretén evidenciar.

5.3. Relació entre hipòtesis, variables i anàlisis

Les hipòtesis estan directament vinculades a la definició de variables i condicionen l'estratègia analítica de l'estudi. En primer lloc, cal identificar clarament:

Variable independent: factor que es considera causa o exposició.

Variable dependent: resultat o efecte que es vol mesurar.

Variables de control o confusores: factors que poden influir en la relació principal.

La hipòtesi estableix una relació específica entre la variable independent i la dependent, la qual cosa permet definir operativament les variables i seleccionar els instruments de mesura adequats.

Aquesta relació també determina el tipus d'anàlisi estadística. Per exemple, si la hipòtesi planteja una diferència entre dos grups, es poden utilitzar proves com la t de Student o el test de Mann-Whitney. Si es tracta d'una associació entre variables categòriques, es pot aplicar la prova de χ^2 . En casos més complexos, es poden utilitzar models de regressió per controlar variables confusores.

Per tant, la coherència entre hipòtesi, variables i anàlisi és essencial per garantir la validesa interna de l'estudi. Una hipòtesi mal formulada o desconnectada de les variables pot conduir a errors en el disseny i interpretació dels resultats.

6. Formulació d'objectius

Un cop hem definit la pregunta de recerca i hem formulat la hipòtesi, cal definir els objectius del projecte. Aquests objectius han de ser clars i estructurats, ja que definiran quines dades es recolliran, com s'analitzaran i com es valorarà si el projecte s'ha completat amb èxit.

El mètode SMART és una de les eines més utilitzades per definir objectius de qualitat en recerca. Els objectius SMART us ajudaran a convertir intencions vagues en objectius accionables, garantir la viabilitat del TFG dins el temps i els recursos de què disposeu, alinear el projecte amb la rellevància clínica i en facilitarà l'autoseguiment i la tutorització (Bjerke i Renger, 2017; Duka, 2021; Ogbeiwi, 2017).

Les sigles SMART fan referència a Específic (*Specific*), Mesurable (*Measurable*), Assolible (*Achievable*), Rellevant (*Relevant*) i Temporalitzat (*Time-bound*). Per tant, un objectiu SMART ha de ser:

- **Específic:** defineix exactament què s'estudiarà i com. S'hauria de poder respondre fàcilment a preguntes com les següents: "En quina població?", "D'on trec les dades?", "Quines variables estudiaré?", "Quin tipus de disseny d'anàlisi faré?".
- **Mesurable:** defineix com es quantificarà l'èxit o la progressió.

- **Assolible:** proposa accions factibles segons les teves habilitats, les dades i el temps disponibles.
- **Rellevant:** s'alinea amb la importància clínica, científica o social. i els objectius formatius
- **Temporalitzat:** inclou terminis clars i punts d'autoavaluació per monitorar el progrés.

6.1. Objectius principals versus objectius específics

Els objectius principals defineixen el propòsit global del treball i marquen la direcció científica del projecte. En un TFG en ciències de la salut, un objectiu principal acostuma a respondre què vols demostrar, descriure o analitzar en relació amb el problema clínic o biomèdic rellevant. Han de ser pocs objectius principals, amplis i estratègics, però sempre han de mantenir una connexió directa amb la pregunta de recerca i el marc teòric que la justifica. Un bon objectiu principal és específic en l'abast, però no en els detalls metodològics. Per exemple: "Avaluar l'associació entre fragilitat i risc de reingrés hospitalari en pacients majors de 75 anys".

Els objectius específics, en canvi, desglossen l'objectiu principal en passos operatius i mesurables. Serveixen per traduir la intenció general en accions concretes que guiaran l'anàlisi i la formulació d'hipòtesis. Cada objectiu específic ha de correspondre's amb una variable, un mètode o una comparació concreta, com ara "quantificar l'índex de fragilitat amb l'escala FRAIL en una cohort de pacients majors de 75 anys" o "comparar la taxa de reingrés en els primers 90 dies després de l'alta entre pacients fràgils i no fràgils". Aquesta estructura esglaonada assegura coherència entre la pregunta, les dades i els mètodes i facilita la construcció d'hipòtesis clares i contrastables.

6.2. Verbs adequats en la formulació d'objectius

Els verbs d'acció constitueixen el nucli dels objectius d'un TFG, ja que determinen què farà l'estudiant, amb quin grau de precisió i amb quin tipus d'anàlisi. En l'àmbit de les ciències de la salut és especialment important utilitzar verbs operatius, mesurables i no ambigus, que orientin cap a accions verificables i alineades amb els mètodes quantitius o qualitius del projecte. Verbs com descriure, analitzar, avaluar o comparar són adequats perquè concreten l'activitat investigadora i eviten formulacions vagues com entendre o aprendre, que no són contrastables.

En el cas dels objectius específics, convé seleccionar verbs que reflecteixin passos concrets del procés de recerca i que es puguin vincular directament a les dades i als mètodes. Verbs com quantificar, identificar, mesurar, correlacionar o validar permeten

definir accions precises i operatives. També es poden utilitzar verbs procedimentals com efectuar, executar o dur a terme quan l'objectiu implica una tasca metodològica específica.

Una selecció acurada d'aquests verbs reforça la coherència interna entre objectius, hipòtesis i estratègia analítica, i contribueix a un TFG més sòlid, més transparent i més fàcil de justificar tant en la redacció com en la defensa oral.

6.3. Coherència amb dades i metodologia

La coherència entre objectius, dades i metodologia exigeix que allò que vols estudiar es pugui mesurar i analitzar realment amb els recursos, les variables i el temps disponibles durant el TFG. Cada objectiu ha de traduir-se en una acció concreta i viable, de manera que els procediments que aplicaràs siguin l'expressió directa del que t'has proposat investigar.

Quan els objectius estan ben formulats, actuen com una guia operativa: indiquen quines dades caldrà recollir, quin tipus d'anàlisi és pertinent i quines hipòtesis es poden contrastar. Aquesta alineació evita desviacions metodològiques i assegura que el projecte avanci amb una lògica clara i justificable.

6.4. Exemple del mètode SMART aplicat al TFG

Per poder integrar tot el que s'ha plantejat en aquesta secció, vegem un exemple de definició d'objectiu principal i tres objectius secundaris d'un projecte relacionat amb el consum de sal i la hipertensió arterial en homes de 50-65 anys.

Objectius principal: Avaluar l'impacte d'una dieta baixa en sal (<3 g/dia) en comparació amb una dieta no baixa en sal (>3 g/dia) sobre els valors de pressió arterial obtinguts mitjançant MAPA en homes de 50-65 anys amb hipertensió essencial i tractament farmacològic estable, durant els primers 3 mesos d'una intervenció dietètica, a partir de dades recollides al CAP Numància (Barcelona) entre 2023 i 2026.

Primer exemple d'objectiu secundari: Identificar, netejar i validar totes les variables rellevants de la taula de dades en cru (ingesta de sal, valors MAPA, edat, medicació, IMC, hàbits de vida), eliminant registres duplicats, tractant valors perduts i corregint inconsistències, per obtenir un conjunt de dades analitzable abans del 30 de març de 2026.

Per què és SMART:

- *Específic*: defineix exactament què s'ha de fer amb les dades.
- *Mesurable*: criteris clars (duplicats, NAs, inconsistències).
- *Assolible*: tasques estàndard de pre-procesament.
- *Rellevant*: imprescindible per a qualsevol anàlisi fiable.
- *Temporalitzat*: data límit concreta.

Segon exemple d'objectiu secundari: Efectuar una anàlisi estadística de les preguntes de recerca plantejades i la corresponent representació gràfica. Aplicar models estadístics (p. ex., models mixtos o regressió multivariant) per determinar si les diferències observades entre grups són estadísticament significatives ($p < 0,05$), ajustant per IMC, adherència al tractament, consum d'alcohol i activitat física, abans del 30 de juny de 2026.

Per què és SMART:

- *Específic*: defineix clarament què s'ha de fer: anàlisi estadística, representació gràfica, aplicació de models mixtos o regressió multivariant, i ajust per confusors concrets.
- *Mesurable*: inclou criteris objectius: significació estadística ($p < 0,05$), models aplicats, variables ajustades, generació de gràfics.
- *Assolible*: són tècniques estàndard en un TFG de Medicina i es poden dur a terme amb R, SPSS, JAMOVI, Stata o Python.
- *Rellevant*: permet respondre directament les preguntes de recerca i validar científicament els resultats.
- *Temporalitzat*: data límit clara (30 de juny de 2026).

Tercer exemple d'objectiu secundari: Redactar una síntesi interpretativa dels resultats, incloent-hi limitacions derivades de la qualitat del conjunt de dades (dataset) original, i elaborar les conclusions finals del TFG abans del 15 de juliol de 2026.

Per què és SMART:

- *Específic*: indica exactament què s'ha de redactar: síntesi interpretativa, discussió de limitacions, conclusions finals.
- *Mesurable*: el resultat és tangible: un apartat de discussió i conclusions complet, coherent i basat en els resultats obtinguts.
- *Assolible*: un cop feta l'anàlisi estadística, la interpretació i redacció són tasques factibles dins del marc d'un TFG.
- *Rellevant*: És una part essencial del treball científic: contextualitza els resultats, n'avalua la validesa i n'extreu implicacions.
- *Temporalitzat*: data límit clara (per exemple, 15 de juliol de 2026).

7. Errors habituals en el TFG i com evitar-los

7.1. Objectius massa amplis o difosos

Els objectius massa amplis o difosos dificulten centrar el treball i impedeixen definir un abast realista. Per exemple, un objectiu com “millorar el monitoratge de la diabetis” és inabastable en un TFG; en canvi, “avaluar les preferències de dos sistemes de monitorització de glucèmia per part d'adolescents amb diabetis mellitus tipus I” és concret i operatiu. Objectius poc delimitats condueixen a recollir dades irrellevants i a conclusions poc útils.

7.2. Preguntes de recerca no investigables

Les preguntes de recerca no investigables són aquelles que no es poden respondre amb les dades disponibles o dins el marc temporal d'un TFG. Per exemple, “quina és la causa de l'Alzheimer?” és una pregunta no investigable en aquest context. En canvi, “hi ha diferències en el volum hipocampal en pacients amb deteriorament cognitiu lleu?” podria ser abordable i mesurable.

7.3. Hipòtesis no contrastables

Les hipòtesis no contrastables apareixen quan no es pot verificar ni refutar una proposició. Una hipòtesi com “l'exercici és bo per al cor” és massa vaga; en canvi, “els pacients amb insuficiència cardíaca que fan exercici moderat 150 minuts a la setmana presenten menys reingressos en 6 mesos” és clara i contrastable.

7.4. Incoherència entre pregunta, dades i mètode

També és habitual la incoherència entre pregunta, dades i mètode, con plantejar una pregunta sobre la incidència, però utilitzar un estudi transversal, o voler analitzar supervivència sense dades de seguiment dels pacients. Quan el mètode no respon a la pregunta, el treball perd validesa.

7.5. Confusió entre objectius i resultats esperats

Finalment, la confusió entre objectius i resultats esperats és un error habitual. “Demostrar que el tractament basat en radioteràpia és millor respecte al tractament amb quimioteràpia basada en cisplatí en pacients amb càncer de mama” no és un objectiu. l'objectiu seria “comparar l'eficàcia del tractament amb radioteràpia respecte

a la quimioteràpia basada en cisplatí en pacients amb càncer de mama". Separar-los clarament evita biaixos i millora la coherència del treball.

8. Exemple pràctic complet (pas a pas)

Plantegem un exemple de TFG en l'àmbit de ciències de la vida per poder seguir el procés de formulació de preguntes de recerca, hipòtesis i objectius.

Imagina que tens interès en l'epidemiologia i les malalties infeccioses i voldries desenvolupar el teu TFG al voltant de la salut sexual en joves.

Has fet pràctiques a la consulta d'infeccions de transmissió sexual (ITS) del teu hospital universitari i et sorprèn la quantitat de joves que acudeixen a la consulta per problemes de salut relacionats amb ITS. A banda, recordes que al CAP on has fet una rotació hi ha un servei d'assessorament en qüestions de salut sexual i reproductiva per a joves menors de 25 anys. Una de les qüestions que més inquietud et genera és que, malgrat l'accés a informació i recursos preventius, la taxa d'infecció en població general no deixa de créixer, especialment entre els joves.

Decideixes contactar amb la persona que ha impartit docència sobre infeccions de transmissió sexual en l'assignatura de Malalties Infeccioses i li comentes que voldries fer el teu TFG dins d'aquest àmbit. A partir d'aquí planteges el següent:

M'agradaria estudiar quin coneixement tenen els joves sobre les infeccions de transmissió sexual i les estratègies de prevenció en aquest àmbit.

A partir d'aquí us pregunteu com aconseguir aquestes dades i aneu acotant la població d'estudi i la metodologia fins a una proposta factible i més sòlida.

Hipotetitzeu que el tipus d'educació o formació rebuda és molt rellevant i el rang d'edat proposat per a l'estudi encaixa molt bé dins de l'etapa universitària. Així doncs, us pregunteu quin impacte podria tenir l'àmbit de la formació universitària que estan cursant aquests estudiants amb el coneixement sobre aspectes bàsics de salut sexual.

A través de la metodologia PECO, definiu el següent:

- **Població:** estudiantat universitari de grau de la Universitat de Barcelona d'entre 18 i 25 anys d'edat.
- **Exposició:** Formació universitària en ciències de la salut o la vida (tals com medicina, infermeria, biomedicina, farmàcia, bioquímica, biologia o similars).
- **Comparació:** Formació universitària en àmbits no relacionats directament amb les ciències de la salut o la vida (enginyeria, ciències socials, humanitats, arts o altres disciplines).
- **Resultat:** Avaluació del coneixement sobre ITS, conscienciació i percepció de risc, comportaments preventius i capacitat d'actuació davant d'una sospita d'ITS.

A partir del mètode PECO, podríem plantejar una **pregunta de recerca**:

Entre l'estudiantat universitari d'entre 18 i 25 anys (P), pertànyer a graus de ciències de la salut o la vida (E), en comparació amb pertànyer a graus no relacionats amb les ciències de la salut i la vida (C), s'associa amb un major nivell de coneixement, conscienciació i capacitat d'actuació per prevenir i gestionar les infeccions de transmissió sexual (O)?

Ara apliquem els criteris **FINER** per avaluar la proposta:

Factible: Hi ha qüestionaris prèviament validats en la literatura i tenim un accés relativament fàcil a estudiants de 18-25 anys a través de les diferents facultats i canals digitals. Amb qüestionaris anònims en línia i una campanya ben organitzada de difusió, en un període d'un mes i mig es podrien recollir suficients dades per a l'estudi, de manera que encara quedarien diversos mesos per a analitzar les dades i redactar el TFG.

Interessant: Representa un àmbit interessant per a tu i alhora connecta la salut pública i l'educació sanitària amb un enfocament molt pràctic. A banda, proporciona informació en un àmbit poc explorat i en auge.

Nou: Has revisat la literatura i hi ha alguns estudis en altres països, però no hi ha dades locals relacionades amb les preguntes de recerca plantejades, de manera que l'estudi seria innovador.

Ètic: Tractant-se d'un qüestionari anònim, amb consentiment informat clar i accessible, l'opció de no respondre preguntes sensibles i el suport de professionals relacionats amb polítiques de gestió de dades clíniques, l'estudi no hauria de presentar limitacions ètiques rellevants.

Rellevant: Donat que les ITS són un problema emergent, especialment entre joves, conèixer tots aquests aspectes i veure quins factors s'associen a una millor informació i capacitat de prevenció pot ajudar a desenvolupar noves polítiques de prevenció, formacions i projectes de ciència ciutadana que puguin tenir un impacte clínic i social.

A partir d'aquí, plantejaríem una **hipòtesi**:

L'estudiantat universitari d'entre 18 i 25 anys matriculat en graus de ciències de la salut o la vida presenten un nivell significativament més alt de coneixement, conscienciació i capacitat d'actuació per prevenir i gestionar les ITS.

Com a **objectiu principal** del TFG, podríem triar:

Avaluar si l'estudiantat universitari de ciències de la salut, en comparació amb els d'altres disciplines, presenten un major nivell de coneixement, conscienciació i capacitat d'actuació per prevenir i gestionar les infeccions de transmissió sexual.

Com a objectius secundaris, podríem definir:

- 1. Dissenyar un qüestionari sobre nocions bàsiques, percepcions, prevenció i capacitat d'actuació davant les ITS que es basi en qüestionaris validats descrits en la literatura científica.*
- 2. Implementar una campanya de difusió del qüestionari entre la població d'interès mitjançant la col·laboració amb entitats acadèmiques universitàries.*
- 3. Avaluar el nivell de coneixement sobre transmissió, símptomes, diagnòstic i tractament de les ITS entre ambdós grups d'estudiants a través del qüestionari.*
- 4. Analitzar les percepcions de vulnerabilitat, el grau de preocupació i les actituds envers la prevenció de les ITS en ambdós grups d'estudiants.*
- 5. Comparar els comportaments preventius (tipus de mètodes preventius, seguiment mitjançant cribratges periòdics i estat o coneixement vacunal) i la capacitat d'actuació davant una possible ITS entre ambdós grups d'estudiants.*
- 6. Explorar la influència de variables com el curs acadèmic, l'educació sexual prèvia, el gènere i altres factors sociodemogràfics en el coneixement i la capacitat d'actuació davant les ITS.*
- 7. Elaborar un manuscrit que integri els resultats i els elements clau del projecte de recerca.*

Per acabar, només quedaria establir un cronograma realista que distribueixi les tasques principals del TFG seguint els objectius i fixar fites temporals clares. D'aquesta manera, podràs mesurar el progrés i l'assoliment de cadascun dels objectius plantejats.

Amb això, aquest primer manual queda complet: has establert l'enfocament conceptual, has formulat una pregunta de recerca a partir del tema d'interès i has plantejat les hipòtesis i objectius del teu TFG. A partir d'aquí, el procés pot continuar de manera ordenada i coherent cap als següents passos.

En els següents manuals trobaràs més guies per procedir amb el TFG. Aquests recursos et permetran avançar cap a les fases següents del projecte amb criteris clars i alineats amb les bones pràctiques en recerca en ciències de la salut.

9. Llista de comprovació

9.1. Versió per a estudiantat

1. Definició del tema i problema de recerca

- He definit un **tema general** clar
- He identificat un **problema concret i delimitat**
- El problema no és massa ampli ni vague
- El problema es pot investigar amb dades reals

2. Rellevància

- El problema té **interès clínic o biomèdic**
- Existeix **impacte potencial en la pràctica clínic o salut pública**
- He revisat mínimament la literatura
- He identificat un **buit o necessitat**

3. Viabilitat

- El projecte es pot fer dins del temps del TFG
- Tinc accés a dades o participants
- Les dades són mesurables i accessibles
- El projecte és èticament viable

4. Pregunta de recerca

- He formulat una **pregunta clara i específica**
- La pregunta és **investigable empíricament**
- Inclou població, variables i context
- No és massa general ni ambigua

5. Qualitat de la pregunta (criteris bàsics)

- És **clara**
- És **rellevant**
- És **viable**
- És **mesurable**
- Té certa **originalitat**

6. Ús d'estructures (si escau)

- He utilitzat PICO / PECO / FINER si era necessari
- L'estructura ajuda a clarificar la pregunta
- No he forçat l'ús de l'esquema si no calia

7. Objectius

- He definit un **objectiu general coherent amb la pregunta**
- He formulat **objectius específics clars**
- He utilitzat **verbs adequats** (analitzar, comparar, avaluar...)
- Els objectius són **realistes i mesurables**

8. Hipòtesis (si escau)

- El meu estudi requereix hipòtesis (no és només descriptiu)
- He formulat una **hipòtesi nul·la (H_0)**
- He formulat una **hipòtesi alternativa (H_1)**
- Les hipòtesis són **contrastables amb dades**

9. Variables

- He identificat la **variable independent**
- He identificat la **variable dependent**
- He considerat possibles **variables confusores**
- Les variables estan **operativitzades**

10. Coherència metodològica

- La pregunta, objectius i hipòtesis estan alineats
- Les dades disponibles permeten respondre la pregunta
- El mètode escollit és adequat
- L'anàlisi prevista és coherent

11. Errors a evitar

- No he formulat un tema com si fos un problema
- No he plantejat preguntes no investigables
- No he definit hipòtesis impossibles de contrastar
- No hi ha incoherència entre pregunta i dades
- No confonc objectius amb resultats esperats

12. Validació final

- Una altra persona entén la meua pregunta de recerca
- El treball és factible amb els recursos disponibles

- Puc explicar el projecte en menys de 2 minuts
- El plantejament inicial és clar, coherent i justificat

Ús recomanat

- Abans de començar el TFG
- Durant tutories amb el professorat
- Com a eina d'autoavaluació

9.2. Per a professorat i persones tutores

1. Definició del problema

- L'estudiant ha diferenciat correctament tema vs. problema científic
- El problema està delimitat i contextualitzat
- No és excessivament ampli ni trivial
- Té potencial real d'investigació

2. Rellevància acadèmica i clínica

- El problema té interès clínic o biomèdic justificat
- Existeix una base mínima en la literatura científica
- El treball pot aportar algun valor (contextual, aplicat o metodològic)
- No és una simple reproducció de coneixement establert

3. Viabilitat del projecte

- El projecte és viable en el temps disponible
- L'estudiant té accés real a dades o participants
- El volum de treball és adequat per a un TFG
- Hi ha coherència entre ambició i recursos

4. Qualitat de la pregunta de recerca

- La pregunta és clara, específica i investigable
- Està correctament delimitada (població, variables, context)
- Evita ambigüitats o formulacions genèriques
- Permet derivar objectius i metodologia

5. Objectius

- Existeix un objectiu general coherent
- Els objectius específics són clars i operatius
- Els verbs utilitzats són adequats (analitzar, comparar, avaluar...)
- Els objectius són assolibles dins del TFG

6. Hipòtesis (si escau)

- L'estudiant ha identificat correctament si cal formular hipòtesis
- Les hipòtesis són clares i contrastables
- Existeix coherència entre H_0 i H_1
- No hi ha hipòtesis en estudis purament descriptius

7. Variables

- Les variables estan correctament identificades
- Existeix una clara distinció entre independent i dependent
- S'han considerat possibles variables confusores
- Les variables són mesurables i definides operativament

8. Coherència metodològica

- Existeix alineació entre pregunta, objectius, hipòtesis i mètode
- El disseny de l'estudi és adequat
- L'anàlisi prevista és coherent amb les dades
- No hi ha inconsistències conceptuals

9. Detecció d'errors habituals

- Confusió entre tema i problema → resolta
- Pregunta no investigable → corregida
- Objectius massa amplis → ajustats
- Hipòtesis incorrectes o innecessàries → revisades
- Desconnexió entre dades i objectius → solucionada

10. Orientació i seguiment

- L'estudiant entén el seu propi plantejament
- Pot explicar la seua recerca amb claredat
- Ha rebut retroacció estructurada
- Existeix un pla de treball viable

Ús recomanat

- Sessions inicials de tutoria
- Revisió del plantejament del TFG
- Avaluació formativa (no només sumativa)

REFERÈNCIES

- Barroga, E., & Matanguihan, G. J. (2022). A practical guide to writing quantitative and qualitative research questions and hypotheses in scholarly articles. *Journal of Korean Medical Science*, 37(16), e121. <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e121>
- Berke, M. B., & Renger, R. (2017). Being smart about writing SMART objectives. *Evaluation and Program Planning*, 61, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.009>
- Boté, J.-J., & Termens, M. (2019). Reusing data technical and ethical challenges. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 39(06), 329–337. <https://doi.org/10.14429/djlit.39.06.14807>
- Boté-Vericad, J., Vállez, M., Borrego, À., Vall Casas, A., Rey Martín, C., Lopezosa, C., & Martínez de la Rosa, G. (2025a). Creació d'un marc teòric d'un TFG : recurs educatiu obert i guia docent. <https://hdl.handle.net/2445/222363>
- Boté-Vericad, J., Vállez, M., Borrego, À., Vall Casas, A., Rey Martín, C., Lopezosa, C., & Martínez de la Rosa, G. (2025b). Acotació de temes de recerca d'un TFG: recurs educatiu obert i guia docent. <https://hdl.handle.net/2445/222500>
- Cañón, M., & Buitrago-Gómez, Q. (2018). La pregunta de investigación en la práctica clínica: Guía para formularla. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 47(3), 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.06.004>
- Davies, K. S. (2011). Formulating the Evidence Based Practice Question: A Review of the Frameworks. *Evidence Based Library and Information Practice*, 6(2), 75–80. <https://doi.org/10.18438/B8WS5N>
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write managements's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35.
- Duca, G. (2021). Design of the smart objectives system in the management of a research project. En J. Xu, F. P. García Márquez, M. H. Ali Hassan, G. Duca, A. Hajiyev & F. Altiparmak (Eds.), *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. ICMSEM 2021* (Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 79). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79206-0_34
- Farrugia, P., Petrisor, B. A., Farrokhyar, F., & Bhandari, M. (2010). Research questions, hypotheses and objectives. *Canadian Journal of Surgery*, 53(4), 278–281. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2912019/>

Gallego-Iborra, Antonio; del Castillo Aguas, Gema y Balaguer Martínez, José Vicente . (2021). *La pregunta de investigación*. *FAPap Monográficos*, 6, 3–5.

<https://monograficos.fapap.es/preview3/57/la-pregunta-de-investigacion>

Grup ApS UB, Universitat de Barcelona (2026). *Què és l'ApS?*

<https://www.ub.edu/grupapsub/#que-es-laps>

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Disponible a:

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Manterola, C., & Otzen, T. (2014). Estudios observacionales: los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. *International Journal of Morphology*.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022014000200042

Morgan, R. L., Whaley, P., Thayer, K. A., & Schünemann, H. J. (2018). Identifying the PECO: A framework for formulating good questions to explore the association of environmental and other exposures with health outcomes. *Environment International*, 121, 1027–1031. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.07.015>

Ochoa Sangrador C. La memoria de investigación, definir la pregunta de investigación. Diseño y análisis en investigación. En: AEPap [en línea]. Disponible en: https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/artl_2019_libro_diseno_y_analisis_de_investigacion.pdf

Ogbeiwi, O. (2017). Why written objectives need to be really SMART. *British Journal of Healthcare Management*, 23(7), 324–336. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2017.23.7.324>

Palomino M., M. A. (2015). La pregunta de investigación. *Revista Pediatría Electrónica*, 12(1), 40.

<https://pediatrianorte.med.uchile.cl/investigacion/cursos/La%20pregunta%20de%20investigacion.pdf>

Pita Fernández, S., & Pértiga Díaz, S. (2002). Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Fistera. Disponible a:

<https://www.fistera.com/formacion/metodologia-investigacion/>

Rekalde Rodríguez I. (2012). ¿Cómo afrontar el trabajo fin de grado? Un problema o una oportunidad para culminar con el desarrollo de las competencias. *Revista Complutense de Educación*, 22(2), 179-193.

https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2011.v22.n2.38488

Sánchez-Martín, M., Pedreño Plana, M., Ponce Gea, A. I., & Navarro-Mateu, F. (2023). And, at first, it was the research question... The PICO, PECO, SPIDER and FINER

formats. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 16(32), 126-136.

<https://doi.org/10.25115/ecp.v16i32.9102>

Universidad Miguel Hernández de Elche (2011). TEST DE T- STUDENT Y U MANN WHITNEY . <https://www.youtube.com/watch?v=dObWKKI0FSY>

Willis, L. D. (2023). Formulating the research question and framing the hypothesis. *Respiratory Care*, 68(8), 1180–1185. <https://doi.org/10.4187/respcare.10975>